

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA'LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI**

FARG'ONA POLITEKNIKA INSTITUTI

**“FAN VA TEXNIKANING RIVOJLANISHIDA ZAMONAVIY
AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI”**

mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumani

MATERIALLARI TO'PLAMI

12-13-oktabr, Farg'ona, O'zbekiston, 2023-yil

Ushbu to'plamda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligining 2023-yil 27-apreldagi 39-son bayoniga asosan 2023-yil 12-13-oktabr kunlari Farg'ona politexnika institutida o'tkazilgan **“Fan va texnikaning rivojlanishida zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni”** mavzusidagi xalqaro ilmiy-texnikaviy anjumanining saralangan materiallari o'rin olgan. To'plamda oliy ta'lim muassasalari, ilmiy tekshirish institutlari, ishlab chiqarish korxonalari xodimlarining *“Axborot tizimlari va dasturiy ta'minot mahsulotlari ishlab chiqarishning dolzarb muammolari”*, *“Raqamli iqtisodiyotning jamiyatni rivojlanishidagi dolzarb muammolari”*, *“Tibbiyot va filologiya sohasidagi ilmiy izlanishlar va tadqiqotlar”*, *“Fundamental fanlarni rivojlantirish istiqbollari”*, va *“Ishlab chiqarish sanoati, texnika va texnologiyalarini rivojlantirishning dolzarb muammolari”*ga oid ilmiy izlanish natijalari keltirilgan.

Anjuman tashkiliy qo'mitasi:

Salomov O'R.	FarPI rektori, t.f.d., professor
Xamraqulov Z.A.	FarPI ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori, DSc.
Kambarov J.X.,	FarPI o'quv ishlari bo'yicha prorektori, DSc.
S.M.Yusupov	FarPI IMT kafedrası mudiri, PhD.
Igamberdiyev X.Z.	I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti, Akad.
Kenjayev I.G.	O'sh davlat universiteti, Qirg'iziston, Prof.
Toshpolotov I.	O'sh davlat universiteti, Qirg'iziston, Prof.
Matkarimov A	Bremen universiteti, Germaniya, Prof.
Babadjanov F	Fraunhofer nomidagi ishlab chiqarish texnologiyalari va ilg'or materiallar instituti, Germaniya, Prof.
Rasulov A.M.	TATU Farg'ona filiali, O'zbekiston, Prof.
Djalilov B.	Farg'ona viloyati IT park raxbari, dots.
Taqrizchilar:	
L.K.Mamadaliyeva	FarPI, IMT kafedrası Prof.
M.X.Oxunov	FarPI, IMT kafedrası dots.
Texnik muxarrirlar:	M.A.Norbo'tayev, Yu.E.Minamatov, O.S.Olimova

Mazkur to'plamga kiritilgan materiallarning mazmuni, undagi statistik ma'lumotlar va me'yoriy xujjatlar sanasining to'g'riligi hamda tanqidiy fikr-mulohazalarga mualliflarning o'zlari shaxsan mas'uldirlar.

Главный редактор

Зокиров Санжар
Икромжон угли
д.ф.ф.-м.н., PhD

Журнал зарегистрирован
28 декабря 2022 года
Агентством информации и
массовых коммуникаций
при Администрации
Президента Республики
Узбекистан

Сертификат № 055940
ISSN 2181-4171

Языки издания:

Русский, английский

Председатель эксп. совета

Ф.М.Мухтаров - д.ф.т.н.,
PhD. директор ФФ ТУИТ

Ответственные редакторы разделов

Т.М.Абдуллаев

д.ф.т.н., PhD, ФФ ТУИТ

Н.И.Иброхимов

д.ф.ф.-м.н., PhD, ФФ ТУИТ

А.Р.Нурматов

PhD, д.ф.ист.н., НамГУ

Г.А.Умарова

к.п.н., доц., АндМИ

Корректоры

Порубай Оксана Витальевна
Лазарева Марина Викторовна
Обиджонов Зафаржон
Одилжон угли

Редакционная коллегия:

Сарсенбаев Бакытжан Кудайбергенович - д.т.н, проф.,
академик. Действ. член Нац. Акад. Рес. Казахстан

Рудь Василий Юрьевич - д.ф.-м.н., Физико-технический
институт им. А.Ф.Иоффе, Санкт-Петербург, Россия

Бейсенханов Нуржан Бейсенханович - д.ф.-м.н., проф. АО
"Казахстанско-Британский Технический Университет", Алматы,
Казахстан

Исмаилов Бахтияр Рашидович - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Аржанников Андрей Васильевич - д.ф.-м.н., Новосибирский
государственный университет, Институт ядерной физики СО
РАН, Новосибирск, Россия

Касимахунова Анархан Мамасадиқовна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Бйорно Ирина - к.н., PhD, Имеритус, Датский технический
университет, Копенгаген, Дания

Мамадалиева Лола Камилджановна - д.т.н., проф. ФерПИ,
Фергана, Узбекистан

Айменов Жамбул Талхаевич - д.т.н., проф. Южно-
Казахстанский университет им.М.Ауэзова, Шымкент, Казахстан

Исмаилов Хайрулла Бахтиярович - к.т.н. доцент, Южно-
Казахстанский университет им. М. Ауэзова, Шымкент,
Казахстан

Краснощеков Виктор Владимирович - к.т.н. Санкт-
Петербургский политехнический университет Петра Великого,
Санкт-Петербург, Российская Федерация

Шабданов Муса Добулович - к.т.н. ОшТУ, Ош, Киргизстан

Голубова Вера Михайловна - к.псх.н. Ростовский институт
(филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), Ростов-на-Дону, Россия

Коллегия экспертного совета

Отакулов Ойбек Хамдамович - к.т.н., доцент. Ферганский
филиал ТУИТ, Фергана, Узбекистан

Юнусалиев Элмурад Махамматякубович - к.т.н., PhD, доцент.
ФерПИ, Фергана, Узбекистан

Халилов Мухаммаджон Тургунович - к.т.н., доцент. АндМИ,
Андижан, Узбекистан

Дадамирзаева Гулчехра Абдунабиевна - д.ф.ист.н., PhD,
доцент. НамГУ, Наманган, Узбекистан

Тухтабаев Аъзамжон Шарипхужаевич - д.ф.ист.н., PhD, доцент.
НамГУ, Наманган, Узбекистан

Исакова Муаззам Тулкиновна - д.п.н. доцент, ФерГУ, Фергана,
Узбекистан

Тожибоев Иброхимжон Тожалиевич - к.ф.-м.н., доцент, ФерГУ,
Фергана, Узбекистан

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник.

Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнение авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за
возможный ущерб, причиненный публикацией статьи.

Editor in chief

Zokirov Sanjar
Ikromjon ugli
PhD in Phys. and Math. Sc.

The journal has been registered on December 28, 2022 by the Agency for Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan

Certificate No. 055940

ISSN 2181-4171

Edition languages:
Russian, English

Chairman of exp. advice
F.M.Muxtarov - Ph.D. in tech. Sc., director of FB of TUIT

Responsible section editors

T.M.Abdullaev
PhD in Tech. Sc., FB of TUIT

N.I.Ibrokhimov
*PhD in Phys. and Math. Sc.,
FB of TUIT*

A.R.Nurmatov
Ph.D. in hist. sc., NamSU

G.A.Umarova
*Cand. of ped. sc,
assoc. prof., AndMI*

Proofreaders

Porubay Oksana Vitalevna
Lazareva Marina Viktorovna
Obidjonov Zafarjon Odiljon ugli

Editorial board:

Sarsenbaev Bakytzhan Kudaibergenovich – *Dr. of Tech. Sc., prof. Actual member of the National Acad. Rep. Kazakhstan*

Rud' Vasily Yurievich – *Dr. of Phys. and Math. Sc., Ioffe Physicotechnical Institute, St.-Petersburg, Russia*

Beisenkhanov Nurzhan Beisenkhanovich – *Dr. of Phys and Math. Sc. (Ds), full professor in Physics, JSC "Kazakh-British Technical University", Almaty, Kazakhstan*

Ismailov Bakhtiyar Rashidovich – *Dr. of Tech. Sc., prof., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Arzhannikov Andrey Vasilevich – *Dr. of Sc. in Phys. and Math., prof., Novosibirsk State University, Budker Institute of Nuclear Physics, Russian Federation*

Kasimahunova Anarkhan Mamasadikovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Bjørnø Irina - *Assoc. Professor PH.D, DTU imeritus, København, Denmark*

Mamadaliyeva Lola Kamildjanovna - *Dr. of Tech. Sc., prof., Fergana Polytechnic Institute. Fergana, Uzbekistan*

Aimenov Zhambul Talkhaevich – *Dr. of Engineering (Ds), prof. Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Ismailov Khayrulla Bakhtiyarovich - *PhD in Tech. Sc., Mukhtar Auezov South Kazakhstan State University, Shymkent, Kazakhstan*

Krasnoshchekov Victor Vladimirovich - *PhD in Engineering, Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University, Russian Federation, St. Petersburg*

Shabdanov Musa Dobulovich – *Can. of Tech. Sc., Osh Technological University, Osh, Kyrgyzstan*

Golubova Vera Mikhailovna - *PhD in Psych., Rostov Institute (branch) VGUYu (RPA of the Ministry of Justice of Russia) Russia, Rostov-on-Don*

Expert Board

Otakulov Oybek Khamdamovich – *Cand. of tech. sc., assoc. prof., Fergana branch of TUIT, Fergana, Uzbekistan*

Yunusaliev Elmurad Makhmatyakubovich - *Ph.D in Technics, Fergana, Uzbekistan*

Khalilov Muhammadjon Turgunovich - *Cand. of tech. sc., assoc. prof., AndMI, Andijan,, Uzbekistan*

Dadamirzaeva Gulchekhra Abdunabievna - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Tukhtabaev Azamjon Sharipkhujaevich - *Ph.D in Hist. Sc., NamSU, Namangan, Uzbekistan*

Isakova Mu'azam Tulkinovna - *Doctor of Science in Psychology, FerSU, Fergana, Uzbekistan*

Tojiboev Ibrokhimjon Tozhalievich – *Can. of ph.-m.sc., assoc. prof., Fergana SU, Fergana, Uzbekistan*

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article.

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ

Шамсиддинов Ботиржон Нуриддинович
АнГУ, Факультет социально-экономических наук
преподаватель кафедры общей психологии

Аннотация: в статье анализируются специфические аспекты типологической характеристики механизмов защиты и состояния изучения, направленного на формирование молодежи как личности в социальных отношениях, которая заключается в определении социально-психологических аспектов проявления механизмов защиты в их индивидуально-типологические особенности.

Ключевые слова: социальная установка, личность, стимулы, эго, социальная идентичность, интересы, способности, характер и темперамент.

SOCIAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF THE EXISTENCE OF PROTECTIVE MECHANISMS IN THE INDIVIDUAL-TYOPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF YOUTH

Shamsiddinov Botirjon Nuriddinovich
AnSU, Faculty of Socio-Economics Teacher of the Department
of General Psychology

Annotation: the article analyzes the specific aspects of the typological characteristics of the protection mechanisms and the state of study aimed at the formation of young people as individuals in social relations, which consists in determining the socio-psychological aspects of the manifestation of protection mechanisms in their individual-typological characteristics.

Key words: social attitude, personality, stimuli, egos, social identity, interests, abilities, character and temperament.

В мире становится все более актуальной проблема изучения социально-психологических аспектов механизмов индивидуальной защиты, которые связаны с самосознанием личности, способностью планировать

будущее, влиянием на развитие личности. все актуальнее. В психологическом словаре отмечается, что «...в развитии психологической науки значимой тенденцией является возрастание роли прикладной психологии» [1]. В связи с этим в контексте психологической практики и психотерапии проблема исследования социально-психологических особенностей механизмов психологической защиты личности является наиболее важным и необходимым явлением. Защитные механизмы человека, обеспечивая приспособление к его индивидуальному внутреннему миру и формам проявления психики, могут служить основной причиной его способности найти или, наоборот, потерять свое место в обществе. С этой точки зрения данная проблема до сих пор недостаточно изучена и требует научного исследования как актуальной проблемы.

В мировых образовательных и научных учреждениях в той или иной степени проводятся научные исследования по вопросам, связанным с социальными и психологическими особенностями, присущими защитным механизмам личности. В связи с этим тот факт, что это важнейший этап развития личности, что в этом возрасте человек может сам определять свою судьбу, что это имеет неопределимое значение с точки зрения выбора вполне индивидуального жизненного пути, само- осознанности, о В связи с важностью обращения внимания на вопросы самоактивации и формирования рефлексивного отношения к будущему возникает необходимость изучения взаимосвязи социально-психологических особенностей защитного механизма в обеспечении развития подростка как личности.

В последние годы в нашей республике создана необходимая и нормативная база для поддержки духовно-психического и интеллектуального развития человека, повышения его социальной активности с подросткового периода. «Помощь молодежи в развитии духовно, интеллектуально, физически и нравственно, обеспечение открытого и качественного образования молодежи, получение молодежью отличного образования...» [2] Путем научного исследования социально-психологических особенностей, служащих формированию защитных механизмов у человека, это создавало новые возможности для реализации будущих задач. В связи с этим, чтобы новое поколение взяло на себя ответственность за развитие государства, необходимо «обеспечить приобретение знаний и умений, которые служат его устойчивому развитию»[3].

ОФ-60 Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года «О стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы», ОФ-5106 от 5 июля 2017 года «Эффективность государственной политики в отношении молодежи по повышению и поддержке деятельности Союза молодежи Узбекистана», ОФ № 5712 от 29 апреля 2019 года «Об утверждении Концепции развития системы народного образования Республики Узбекистан до 2030 года» Постановление № PQ-4190 от 13 февраля 2019 года «Об утверждении концепции развития службы охраны психического здоровья населения Республики Узбекистан на 2019-2025 годы» Данная диссертационная работа в определенной мере работает в реализации важных задач.

Литературный анализ. Узбекские психологи Н. Боймуродов, Л. Б. Бекниязова, М. Г. Давлетшин, В. М. Каримова, Д. Ш. Насиров, Д. Б. Норкозиев, Н. С. Сафоев, Р. И. Суннатова, Н. И. Халилова, К. А. Тиллашайхова, Г. Б. Шумаров, О. С. Кадыров, Э. Г. Газиев и др. провели научное исследование проявления психологических особенностей личностных защитных механизмов школьников в подростковом возрасте. В частности, уместно отметить, что ценностные характеристики молодежи, определяющие девиантное поведение, были научно исследованы в научных трудах Н.Г. Камиловой.

Среди ученых Содружества Независимых Государств Андреева Е.Н., Басин Ф.В., Бурлакова М.К., Божович Л.И., Выготский Л.С., Волков В.Н., Грановская Р.М., Зверева С.В., Каменская В.Г., Карпов А.Б., Коган В.Е., Кон И.С., Крыгина В.В., Крыгина В.В. Николаева, Е.С.Романова, Е.Т.Соколова, И.Д.Стойков, В.А.Ташликов, Т.В.Тулупева, Е.В.Чумакова и др. научно исследовали различные вопросы механизма психологической защиты у человека, а Б.С.Братусь, Д.А.Леонтьев, В.Н.Мясишев, В.А.Петровский, С.Л.Рубинштейн, З. И. Рябикина, В. И. В научных трудах Слободчика, Е. Н. Шиянова и др. были научно исследованы практические аспекты этой проблемы.

Из зарубежных ученых исследовали Г. Ю. Айзенк, А. Фрейд, А. Адлер, А. Маслоу, К. Роджерс, К. Хорни, Ф. Перлз, Э. Фромм, В. С. Ротенберг, Э. Эриксон и др.

Методология исследования. на основе обзора научно-теоретической литературы выявляются существующие подходы к изучению состояния проблемы в психологии и особенностей гендерных различий в воображении; проводимое исследование имеет теоретическую основу;

анализ работ зарубежных и отечественных психологов по проблемам гендерной социальной психологии, в том числе Э. Эриксона, Е. Т. Соколовой, В. В. Николаевой, Ф. В. Басина, А. А. Реана, М. К. Бурлакова, В. Н. Волкова и др.; В исследованиях В. А. Ташликова адаптивную перестройку восприятия и оценки, И. Д. Стойков рассматривал защитные механизмы как способ достижения внутреннего покоя, равновесия и эмоциональной устойчивости, В. С. Ротенберг, В. В. Аршавский защитные механизмы рассматривали как фактор, поддерживающий целостность самосознания. осознанности, в основном считается, что без них нельзя добиться положительного результата в процессе адаптации. В то же время он основан на том, что многие теоретики, такие как К. Роджерс, А. Маслоу, К. Хорни и др., рассматривают психологическую защиту как фактор срыва.

Среди узбекских ученых Л.Б.Бекназарова изучала проблему психологических особенностей адаптации учащихся при переходе из начальной школы в среднюю, а Н.Г.Камилова изучала психологические особенности самооценки, определяющие девиантное поведение подростков. Исследования ученых подтвердили, что механизмы самооценки и защиты служат инструментом, выполняющим регуляторные функции, помогающим в формировании личности, организующим поведение, деятельность, отношения человека.

Анализ и результаты. Психологическая защита рассматривается как важный аспект психической деятельности, направленный на снятие эмоционального напряжения в сложных ситуациях. Анализ краеведческих исследований в области психологии развития и психологии юношества между наиболее острыми позициями напряженности в подростковом возрасте - «самооценка подростка», «отношения с семьей», «трудности в процессе социальной адаптации подростка» показал связи.

Изучение этой области позволяет по-новому осмыслить специфику сложностей процесса формирования человеческого характера, здоровья человека и перспектив его личностного развития. Результатом исследования стали такие психологические показатели, как «факторы, влияющие на формирование защитных механизмов», «особенности выбора способов защиты и их основные возможности для снятия эмоционального напряжения», «самооценка» и «личностное развитие». можно изучать взаимосвязь.

Таблица 1

Уровни и индикаторы индекса образа жизни

	Ниже нормы В пределах нормы		Ниже нормы В пределах нормы		Ниже нормы В пределах нормы	
	Выше нормы	Выше нормы	Выше нормы	Выше нормы	Выше нормы	Выше нормы
	X	σ	X	σ	X	σ
Изменить места	28,46	13,47	39,85	16,19	51,53	13,76
Регрессия	17,73	11,37	27,27	11,83	31,38	10,89
Бошорин	8,07	9,38	20,42	13,87	28,84	17,73
перенимать	48,26	16,06	52,14	15,57	66,61	13,42
Отрицание	51,00	17,76	66,21	15,11	71,46	12,82
Проекция	34,61	12,07	46,71	17,08	55,76	19,21
Компенсация	39,23	14,67	52,57	21,03	55,00	15,03
Гиперкомпенсация	53,73	12,57	62,82	13,49	68,61	11,37
Рационализация	34,73	3,44	45,42	3,19	52,57	1,301

Изучение особенностей индекса образа жизни основано на сравнении средних значений показателей ППЗ (механизм психологической защиты) у подростков. В таблице 1 представлены средние значения ПГМ у подростков, которые были определены с достоверными различиями на основе t-критерия Стьюдента.

Рисунок 1. Психологическая защита проявляется у молодежи механизмы

На рис. 1 показано, что пять из восьми защитных механизмов гиперэкспрессированы, шкала NOD статистически значимо отличается, а между нормами имеются значительные различия. Наибольшие различия отмечены в проекции между низшей нормой и высшей нормой, которые составили 10,14 и рационализации 14,76, что может означать, что границы между «Я» и поведением четкие. Однако если сравнивать их с интроекцией, то для них характерно наличие значительного сдвига. Этот сдвиг осуществляется таким образом, что в этом случае отвергаемые аспекты «Я» воспринимаются не как уникальные, а как уникальные для внешней среды. Это означает, что в конечном итоге причина и ответственность происходящих в проекции «Я» событий переносится с подростка на внешнюю среду и ее составляющие. Например, невозможность самостоятельности и возможность быть любимым часто вынуждают человека выбирать и оправдывать совершенный выбор путем рационализации. Однако последний часто заменяется таким механизмом, как регрессия, которая позволяет нам справляться с необходимостью делать этот тип выбора.

Выводы и предложения. По результатам исследования «Социально-психологические аспекты проявления защитных механизмов в индивидуально-типологических особенностях молодежи» были сделаны следующие выводы:

1. После достижения нового уровня компетентности установлено, что в ходе регрессии, представляющей собой возврат к исходным, ранним периодам, моделей реагирования и типов поведения, связанных с детством, происходит изменение, на которое, в свою очередь, оказывается влияние. Под нервной ситуацией понимается эмоциональное напряжение, возникающее под воздействием, но не приводящее к облегчению или достижению цели. В такой ситуации субъект иногда может совершать неожиданные, бессмысленные действия, срывающие внутреннее напряжение, но при этом внешне это действие может не замечаться, а реальность восприниматься.

2. Научные анализы показали, что социально-психологическая гибкость в социальной среде молодежи (девочек), а также молодежи (юношей), принятие ими себя такими, какие они есть, а также принятие других, эмоциональное ощущение комфорта является показателем что они обладают высоким уровнем субъективного контроля, такие подростки связывают происходящие с ними события, в первую очередь, со своими

личностными качествами (компетентностью, настойчивостью, уровнем способностей и т. результат естественных последствий их деятельности;

3. На основе авторского опросника, разработанного в ходе исследования методов определения социально-психологических особенностей самооценки молодежи и механизмов психологической защиты, установлена взаимосвязь между самооценкой и поведенческой реакцией. Подтверждено наличие зависимости у подростков в критических ситуациях.

Использованная литература:

1. “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni. O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plamlari. 2017.-(766)-son. B.36-37.
2. Sh.M.Mirziyoev. Birlashgan millatlar tashkiloti bosh assambeliyasidagi nutqi. 19.09.2017 y
3. O‘zbekistonda yoshlarga oid davlat siyosatini 2025 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasi
4. G‘oziev E.G‘. Umumiy psixologiya. –T.: 2010. -544 b.;
5. G‘.B.Shoumarov. Oila psixologiyasi-SHarq.:2010.-283 b.;

ОГЛАВЛЕНИЕ / TABLE OF CONTENTS

BAHOLARNI HISOBLASHGA ASOSLANGAN EVRISTIK TANIB OLISH ALGORITMLARI	
B. M.Tojiboev, A.A.Ravshanov	3
СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СУЩЕСТВОВАНИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ В ИНДИВИДУАЛЬНО-ТИПОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ МОЛОДЕЖИ	
Б.Н.Шамсиддинов	10
IMPROVEMENT OF TEACHING MATERIALS IN THE TEACHING OF FUNDAMENTAL SCIENCES OF METROLOGY AND STANDARDIZATION ON THE BASIS OF IMITATION-VARIATION	
D.B.Xamidov, J.G'.Obidov.	17
ИННОВАЦИОННАЯ МАШИНА ДЛЯ ОБРАБОТКИ ВОЛОКНИСТОГО ПОЛУФАБРИКАТА	
Г.А. Бахадиров, Г.Н. Цой, А.М.Набиев.....	22
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЦИФРОВОЙ КОММЕРЦИИ МЕЖДУ КЫРГЫЗСТАНОМ И Узбекистаном	
Абдипатта уулу Жумабек.....	29
ЎНГ ТОМОНИ НОМАЪЛУМ БЎЛГАН БИРИНЧИ ТАРТИБЛИ ЧИЗИҚЛИ ОДДИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛ ТЕНГЛАМА УЧУН НОЛОКАЛ МАСАЛАЛАР	
Г.И.Тиллабаева	32
АХВОРОТ ВА PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA FUNDAMENTAL FANLARNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI	
J.I.Fayzullayev.....	39
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ: РОЛЬ ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ, ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССОВ.	
К.Хаитбоев.	44
УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПОВЕРХНОСТНОЕ ПЛАСТИЧЕСКОЕ ДЕФОРМИРОВАНИЕ	
М.М.Акрамов, А.Р.Мирзаакбаров.....	50
ИЗМЕРЕНИЕ ПОТЕРЬ С ПОМОЩЬЮ ОПТИЧЕСКИХ ТЕСТЕРОВ	
Ш.А.Туляганова.....	55

**РЕАКТИВ ҚУВВАТНИ БИРЛАМЧИ ТОК КАТТАЛИКЛАРИНИ ИККИЛАМЧИ СИГНАЛГА
ЎЗГАРТИРИШ ДАТЧИКЛАРИНИНГ ТАҲЛИЛИ**

Т.У.Курбаниязов, Р.К.Нажматдинов, Э.М.Кушманов.....62

TALABALARNING RAQAMLI SAVODXONLIK KOMPETENSIYALARI

U.Orunbayeva, S.Xolmamatov.....71

**OLIY TA'LIM MUASSASALARI PROFESSOR-O'QITUVCHILARINING RAQAMLI
KOMPETENSIYALARINI RIVOJLANTIRISH OMILLARI**

N.N.Xamdamov, Z.A.Alijonov.....77

Scientific-technical journal “Engineering problems and Innovations”
Научно-технический журнал “Проблемы инженерии и Инновации”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала
«**Engineering problems and innovations**» является ООО “Fer-Teach”.
Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 28 декабря 2022 года
Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации
Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 055940).

ISSN 2181-4171.

«Инженерные проблемы и инновации» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Русский, английский